

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ВЫПУСКНИКА В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Кэбір Қазына Бауыржан қызы

Педагог – модератор, учитель химии, КГУ «Средняя Общеобразовательная школа
Береговая», Республика Казахстан, г. Павлодар, р. Тереккөл, с. Береговое

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085165>

Аннотация. *Практическое овладение иностранным языком является одним из требований, предъявляемых к высококвалифицированному специалисту сегодняшнего дня. Обществу нужны специалисты высокой квалификации, обладающие незаурядными знаниями, умеющие творчески подходить к возникающим в процессе трудовой деятельности проблемам, постоянно повышающие свою квалификацию путем изучения новейших достижений науки и техники. Научить будущего специалиста пользоваться иностранным языком в практических целях — одна из задач преподавания базового модуля «Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности».*

Ключевые слова: базовый модуль, конкурентоспособность, профессиональные качества.

Annotatsiya. *Chet tilini amaliy o'rganish bugungi kunda yuqori malakali mutaxassisga qo'yiladigan talablardan biridir. Jamiyat yuqori malakali, ajoyib bilimga ega, mehnat faoliyati jarayonida yuzaga keladigan muammolarga ijodiy yondashishni biladigan, fan va texnikaning so'nggi yutuqlarini o'rganish orqali o'z malakalarini doimiy ravishda oshirib boradigan mutaxassislarga muhtoj. Bo'lajak mutaxassisga chet tilidan amaliy maqsadlarda foydalanishni o'rgatish "kasbiy faoliyat sohasida kasbiy lug'atni qo'llash" asosiy modulini o'qitishning vazifalaridan biridir.*

Kalit so'zlar: asosiy modul, raqobatbardoshlik, professional fazilatlar.

Abstract. *Practical mastery of a foreign language is one of the requirements for a highly qualified specialist today. Society needs highly qualified specialists with outstanding knowledge, who are able to creatively approach problems arising in the course of their work, constantly improving their skills by studying the latest achievements of science and technology. Teaching a future specialist to use a foreign language for practical purposes is one of the tasks of teaching the basic module "Application of professional vocabulary in the field of professional activity".*

Keywords: basic module, competitiveness, professional qualities.

Özet. *Yabancı dilde pratik ustalık, günümüzün yüksek vasıflı bir uzmanının sahip olduğu şartlardan biridir. Toplumun, olağanüstü bilgiye sahip, çalışma sürecinde ortaya çıkan sorunlara yaratıcı bir şekilde yaklaşabilen, bilim ve teknolojiye en son gelişmeleri inceleyerek niteliklerini sürekli artıran yüksek nitelikli uzmanlara ihtiyacı vardır. Gelecekteki bir uzmana yabancı dili pratik amaçlarla kullanmayı öğretmek, «Mesleki faaliyet alanında profesyonel kelime dağarcığının Uygulanması» temel modülünü öğretmenin görevlerinden biridir.*

Anahtar Kelimeler: temel modül, rekabet gücü, profesyonel nitelikler.

Ввиду того, что позиции английского языка в мире как лидирующего средства международного общения все более и более усиливаются, и не наблюдается никаких весомых тенденций к остановке или замедлению данного процесса, проблема создания эффективной методики преподавания английского языка представляется крайне важной. Как известно, человеческий мозг наиболее активно воспринимает и запоминает

информацию и продуктивно работает в течение первой половины жизни; таким образом, в случае с английским языком, равно как и с огромным множеством других дисциплин, крайне важным является предоставление возможности освоения языка на относительно раннем этапе развития человеческой личности. Казахстанское общество идет к многоязычной среде, где должен свободно функционировать, наравне с государственным, и один из иностранных языков. Им, с учетом мирового значения, является английский.

Практическое овладение иностранным языком является одним из требований, предъявляемых к высококвалифицированному специалисту сегодняшнего дня. Казахстанскому обществу необходимы специалисты высокой квалификации, обладающие незаурядными знаниями, умеющие творчески подходить к возникающим в процессе трудовой деятельности проблемам, постоянно повышающие свою квалификацию путем изучения новейших достижений науки и техники. Научить будущего специалиста пользоваться иностранным языком в практических целях — одна из задач преподавания базового модуля «Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности» в Талдыкорганском колледже сервиса и технологий.

В последнее время значительно расширился круг лиц, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с межнациональным и, следовательно, с межкультурным, общением. Поэтому студенты 3 курсов изучают базовый модуль «Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности». Следует заметить, что общение с иностранными коллегами приобретает большую профессиональную ценность и становится атрибутом любой специальности. Эта тенденция непрерывно нарастает и крепнет. Пользуясь иностранным языком для приобретения новых профессионально-значимых знаний и для углубления своего профессионального опыта, специалист расширяет компетентность не только для решения собственно профессиональных задач, но и для более глубокого понимания статуса своей профессии в обществе в целом. «Профессиональное общение» занимает особое место при обучении профессиональному иностранному языку, которое, с одной стороны, является необходимым условием исполнения профессиональных обязанностей, а с другой стороны, влияет на стабилизацию и развитие основополагающих и конкретных профессиональных качеств, обеспечивая тем самым в значительной степени конкурентоспособность специалиста. Общее развитие и конкурентоспособность специалиста существенно возрастают, если он в состоянии пользоваться иностранным языком с различными целями: при изучении зарубежной научной литературы и при практическом применении текстовых материалов профессионального характера; при общении на иностранном языке с отдельными лицами и с целой аудиторией специалистов, участвуя в беседах и диспутах профессиональной направленности; для поддержания разговора социокультурного характера с английскими специалистами, соблюдая правила свойственного им этикета. Основной задачей базового модуля «Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности», наравне с другими предметами, является определенный вклад в формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. Базовый модуль «Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности» тесно связан со специальными дисциплинами. Обучение иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации на уровне практического владения им как средством межкультурной профессиональной коммуникации осуществляется на основе интеграции и

синтеза языковой и предметной составляющих в контексте направления подготовки будущего специалиста.

В заключении хотелось бы отметить, что в Талдыкорганском колледже сервиса и технологий проделана большая работа по совершенствованию процесса обучения иностранному языку, профессиональному иностранному языку, базовому модулю, повышены требования к преподаванию данной дисциплины. Уделяется особое внимание базовому модулю «Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности», так как он, несомненно, важен в подготовке специалистов, является необходимым условием для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, большей гибкости в планировании карьеры, возможности для дальнейшего повышения квалификации, а также как инструмент интеграции выпускников в международное образовательное пространство. Преподавателями английского языка С.А.Щерба, А.Т.Ускембаевой были разработаны методические пособия по специальностям.

Цель данных пособий - углубить знания профессионального английского языка, расширить и систематизировать словарный запас учащихся, дать необходимые сведения по грамматике, развить навыки разговорной речи в профессиональной сфере по специальностям: «Организация питания», «Швейное производство и моделирование одежды», «Парикмахерское искусство и декоративная косметика».

REFERENCES

1. Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 1983
2. Бим И.Л. «Что мешает повышению результативности обучения иностранным языкам» // Иностранные языки в школе. – 2008. - №4.
3. Бим И.Л., Каменецкая Н.П., Миролубов А.А. и др. О преподавании иностранных языков на современном этапе // Иностранный язык в школе. – 2006. - №3.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991.
5. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. - М.: Просвещение, 1989г.
6. Пассов Е.И. , Кузовлёв В.П., Коростелёв В.С. Цель обучения иностранному языку на современном этапе развития общества. Иностранные языки в школе. 1990 г. №6
7. Учитель Республики №17-18 (162-163) 30.09-1.10.2010